

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 378.147:004.946:514.18
DOI 10.5281/zenodo.15676263
Научная статья

ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДОВ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

INTEGRATION OF VIRTUAL REALITY METHODS IN TEACHING DESCRIPTIVE GEOMETRY FOR ENGINEERING SPECIALTIES

ЕРЕМЕНКО ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА,
*кандидат технических наук, доцент,
МГТУ им. Н.Н. Баумана.*

ЛЬВОВА ИННА ВИКТОРОВНА,
ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России.

ЕРЕМЕНКО МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ,
*Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная
организация «Университетский колледж БРИКС».*

EREMENKO LARISA NIKOLAEVNA,
*PhD, Associate Professor,
Bauman Moscow State Technical University.*

LVOVA INNA VIKTOROVNA,
Russian University of Medicine of the Ministry of Health of the Russian Federation.

EREMENKO MAKSIM VIKTOROVICH,
BRICS University College.

В статье рассматриваются возможности интеграции методов виртуальной реальности (VR) в преподавание начертательной геометрии для инженерных специальностей. Анализируются современные тенденции цифровизации образовательного процесса и особенности внедрения VR/AR-технологий в инженерное образование. Особое внимание уделяется вопросу формированию пространственного мышления, повышению мотивации, самостоятельности и вовлечённости студентов на основе педагогических экспериментов. Обсуждаются преимущества виртуальных сред для освоения сложных геометрических построений, а также трудности, связанные с технической доступностью, методическим сопровождением и индивидуальными особенностями обучающихся. Обозначены перспективные направления развития, включая интеграцию VR с интеллектуальными обучающими системами и создание адаптивных образовательных траекторий.

The article discusses the possibilities of integrating virtual reality (VR) methods into the teaching of descriptive geometry for engineering specialties. The article analyzes current trends in the digitalization of

the educational process and the features of the introduction of VR/AR technologies in engineering education. Special attention is paid to the formation of spatial thinking, increasing motivation, independence and involvement of students based on pedagogical experiments. The advantages of virtual environments for mastering complex geometric constructions are discussed, as well as the difficulties associated with technical accessibility, methodological support and individual characteristics of students. Promising areas of development are outlined, including the integration of VR with intelligent learning systems and the creation of adaptive educational trajectories.

Ключевые слова: виртуальная реальность, начертательная геометрия, инженерное образование, пространственное мышление, цифровизация, образовательные технологии, мотивация, интерактивное обучение.

Key words: virtual reality, descriptive geometry, engineering education, spatial thinking, digitalization, educational technologies, motivation, interactive learning.

В последние годы инженерное образование переживает период интенсивных преобразований, обусловленных стремительным развитием цифровых технологий и изменением запросов к профессиональной подготовке специалистов. Современные работодатели ожидают от выпускников не только уверенного владения теоретическими знаниями и классическими методами черчения, но и способности быстро адаптироваться к новым инструментам проектирования, работать с высокотехнологичными средствами визуализации и принимать нестандартные решения в сложных инженерных ситуациях. В этой связи актуализируется задача поиска эффективных образовательных стратегий, направленных на повышение качества освоения базовых дисциплин, таких как начертательная геометрия. Появление в учебном процессе технологий виртуальной реальности позволяет не только расширить инструментарий преподавателя, но и существенно изменить само содержание и структуру учебной деятельности, делая обучение более гибким, индивидуализированным и приближённым к реальным профессиональным задачам.

Начертательная геометрия традиционно занимает ключевое место в подготовке инженеров различных специальностей, формируя у студентов фундаментальные представления о пространственных взаимосвязях, методах графического моделирования и передачи информации. Без понимания основ начертательной геометрии невозможно освоить такие дисциплины, как инженерная графика, компьютерное моделирование и проектирование, поскольку именно она обеспечивает формирование базовых навыков пространственного воображения и аналитического мышления, необходимых для решения инженерных задач [5, с. 52]. Кроме того, способность к визуализации сложных объектов и их преобразованию в двухмерные проекции остается востребованной не только в классическом черчении, но и во всех современных САД-системах, где требуется точное представление трехмерных моделей на плоскости [2, с. 205].

Несмотря на очевидную значимость, освоение начертательной геометрии для большинства студентов оказывается сопряжено с определёнными трудностями, главным образом из-за абстрактности пространственных представлений. Особое внимание уделяется развитию пространственного мышления, так как именно его недостаточная сформированность часто становится причиной низкой успеваемости по данной дисциплине. Традиционные методы обучения, основанные на работе с плоскими чертежами и ручными построениями, зачастую оказываются недостаточно эффективными для студентов, привыкших к визуализации информации в цифровом формате. Как отмечает Л.В. Туркина, при решении проекционных задач учащиеся сталкиваются с необходимостью мысленного перехода от двухмерных графических изображений к трёхмерным объектам, что требует развитых навыков воображения и абстрагирования. Кроме того, сложность материала возрастает из-за необходимости опери-

ровать множеством условных обозначений, правил преобразования проекций и пространственных построений, что затрудняет процесс усвоения, особенно на начальных этапах обучения [8, с. 35].

Педагогическая практика в области преподавания начертательной геометрии прошла заметную эволюцию: от классических методов с применением бумажных носителей и чертёжных инструментов – к интеграции информационных и мультимедийных технологий. В последние десятилетия отмечается активное внедрение электронных учебников, специализированных программных комплексов и интерактивных систем, призванных облегчить восприятие теоретических основ и практических навыков построения. Отдельно стоит отметить появление когнитивно-визуальных подходов, в которых акцент делается на наглядности учебного материала, а также использовании обучающих видео, анимаций, трёхмерных моделей. Тем не менее, несмотря на эти инновации, проблема формирования устойчивых пространственных представлений до сих пор не решена в полной мере, что подтверждается результатами многочисленных исследований и педагогических экспериментов [3, с. 167].

В последние годы всё большее внимание уделяется интеграции технологий дополненной и виртуальной реальности в образовательный процесс, что позволяет не только повысить наглядность, но и предоставить студентам возможность интерактивного взаимодействия с моделями в режиме реального времени [10, с. 317].

Технологии VR/AR представляют собой современные инструменты, изменяющие традиционные подходы к обучению. Виртуальная реальность создает для пользователя полностью искусственную трёхмерную среду, в которой возможно не только пассивное наблюдение, но и активное взаимодействие с виртуальными объектами. Погружение достигается за счет использования специальных устройств – шлемов, контроллеров, очков виртуальной реальности, отслеживающих движения головы и взгляда обучающегося. Благодаря этому создается эффект присутствия и имитация реального инженерного или лабораторного пространства [7, с. 128].

В отличие от VR, технологии дополненной реальности совмещают реальные объекты окружающего мира с компьютерными визуализациями. На экране смартфона, планшета или через специальные AR-очки пользователь видит привычную обстановку, дополненную текстовыми, графическими или аудиовизуальными элементами, которые накладываются на изображение реального мира. Эта функция позволяет интегрировать учебный контент непосредственно в процесс наблюдения и манипуляции с реальными предметами, что особенно ценно при освоении пространственно-геометрических дисциплин.

В России интеграция VR/AR в техническое образование также получает всё большее распространение. Согласно Дорожной карте развития технологий виртуальной и дополненной реальности (2019), к 2030 году планируется внедрение интерактивного VR/AR-контента в объеме до 30 % образовательных материалов, что должно повысить доступность и качество обучения, особенно в регионах.

На уровне конкретных предметных областей отечественные исследователи и педагоги отмечают востребованность применения VR/AR в базовой геометро-графической подготовке. В университетах создаются VR-лаборатории, разрабатываются специальные приложения для визуализации учебных задач в начертательной геометрии, инженерной графике, архитектурном проектировании. Научные доклады и семинары последних лет фиксируют смещение акцентов с обсуждения необходимости VR/AR к анализу их дидактического качества, а также к вопросам формирования новых методик обучения [7, с. 121].

Преимущества применения VR и AR в образовательном процессе связаны, прежде всего, с возможностью формирования прочных пространственных представлений. Погружение в виртуальную среду способствует развитию воображения, гибкости мышления, а также позволяет учащимся самостоятельно исследовать сложные пространственные конструкции, что

особенно актуально для инженерных специальностей. Использование VR/AR-технологий способствует повышению мотивации, вовлеченности и самостоятельности студентов, а эффект 360-градусного эмоционального восприятия усиливает качество запоминания учебной информации [4, с. 122].

Тем не менее, интеграция VR/AR в образовательную практику сопровождается рядом ограничений. Прежде всего, это вопросы технической доступности: наличие необходимого оборудования, программного обеспечения и стабильного интернет-соединения остается не во всех учебных заведениях. Второй аспект — необходимость разработки качественных образовательных приложений, адаптированных под специфику дисциплины и уровень подготовки студентов. Кроме того, несмотря на высокую наглядность, не все обучающиеся одинаково воспринимают виртуальные и дополненные образы; часть студентов по-прежнему предпочитает традиционные методы обучения [7, с. 131]. Важно учитывать, что мотивация к обучению формируется не только за счет новых технологий, но и через индивидуальный подход преподавателя и разнообразие форм подачи материала.

На современном этапе для реализации VR-проектов в образовательной сфере используются различные программные среды и инструменты, среди которых лидирующие позиции занимают Unity и Vuforia. Платформа Unity благодаря своей универсальности и поддержке множества плагинов предоставляет широкие возможности для создания интерактивных трехмерных сцен, разработки пользовательских сценариев и интеграции с VR-оборудованием разного типа. Vuforia, в свою очередь, фокусируется на дополненной реальности, позволяя связывать физические объекты с цифровыми моделями и реализовывать задачи, связанные с визуализацией чертежей, наложением графической информации на реальные поверхности. В образовательной практике также применяются специализированные инженерные пакеты, интегрированные с CAD-системами, что значительно расширяет спектр доступных учебных задач и делает возможным адаптацию VR-модулей под конкретные дисциплины [11, с. 58].

Создание VR-модулей для курса начертательной геометрии требует учета как дидактических целей, так и специфики познавательных процессов. В частности, разрабатываются модули, позволяющие студенту последовательно выполнять пространственные построения: от простых операций с точками и линиями до комплексных задач по построению сечений, пересечений и преобразований поверхностей. В VR-среде реализуются пошаговые инструкции, визуальная обратная связь и возможность самостоятельного выбора уровня сложности, что существенно повышает мотивацию и способствует более глубокому усвоению материала. Разработчики учебных VR-программ отмечают необходимость четкой графической реализации объектов и настройки интерфейса, чтобы избежать избыточной нагрузки на восприятие и обеспечить точность построений [1, с. 51].

Внедрение VR в образовательный процесс требует комплексного подхода, включающего подготовку педагогов, адаптацию учебных планов и создание инфраструктуры. На первом этапе осуществляется анализ учебных тем, определяются участки, где традиционные методы недостаточно эффективны для развития пространственного мышления. Далее разрабатываются сценарии занятий с использованием VR-модулей, в которых студенты получают возможность самостоятельно исследовать трехмерные конструкции, выполнять преобразования и анализировать различные варианты решений. Важно предусмотреть сочетание VR-занятий с традиционными формами контроля знаний, а также обеспечить педагогическое сопровождение и техническую поддержку, особенно на этапе первичного знакомства студентов с виртуальной средой [6, с. 168].

Взаимодействие преподаватель-студент в VR-среде характеризуется трансформацией педагогических ролей: преподаватель становится наставником-модератором, обеспечивающим мгновенную визуальную обратную связь в реальном времени. VR-технологии позволя-

ют персонализировать образовательный процесс через адаптацию сложности заданий и способов визуализации, а также воссоздают эффект присутствия в дистанционном формате, развивая навыки коллективного взаимодействия [7, с. 137].

Эффективность VR-технологий оценивается комплексно: по сформированности пространственного мышления, самостоятельности студентов, качеству усвоения материала и динамике мотивации. Применяются количественные (мониторинг через LMS, тестирование, анализ проектов) и качественные методы (экспертное оценивание, анкетирование) [9, с. 47].

Подводя итоги отметим, что проведённый нами анализ подтверждает значительный потенциал виртуальной и дополненной реальности для повышения эффективности преподавания начертательной геометрии в инженерных вузах. Использование VR/AR-технологий не только усиливает визуализацию и наглядность учебного материала, но и способствует формированию устойчивых пространственных представлений, развитию самостоятельности, инициативности и мотивации студентов. Результаты внедрения подобных методов в учебный процесс демонстрируют стабильный рост качества освоения материала, увеличение числа студентов с высокими показателями успеваемости, а также снижение доли неуспевающих.

Интеграция VR/AR позволяет студентам работать с трёхмерными моделями в интерактивном режиме, экспериментировать с различными способами построения, выбирать индивидуальные траектории освоения тем и самостоятельно управлять процессом обучения. Это особенно важно для формирования профессиональных компетенций, востребованных в современных инженерных специальностях.

Однако отмечается, что успешность внедрения VR/AR во многом зависит от технической оснащённости вузов, наличия качественного образовательного контента и готовности преподавательского состава адаптировать новые методики. Кроме того, сохраняется необходимость сочетания инновационных технологий с традиционными педагогическими приёмами и индивидуальным подходом к студентам, что позволяет учитывать особенности восприятия и уровень подготовки обучающихся.

Таким образом, VR/AR-технологии открывают новые возможности для обновления содержания и методов преподавания начертательной геометрии, делают обучение более интересным, гибким и практико-ориентированным. В то же время дальнейшее развитие этого направления требует комплексного подхода, включающего совершенствование технической базы, разработку специализированных программ и методик, а также систематическое повышение квалификации педагогов. Это позволит максимально реализовать образовательный потенциал виртуальной и дополненной реальности и обеспечить подготовку высококвалифицированных инженеров, способных эффективно решать задачи будущего.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анамова Р.Р., Мухина О.В. Разработка и внедрение в учебный процесс интегрированных занятий по начертательной геометрии // Современное педагогическое образование. 2021. № 10. С. 48-57.
2. Ланг Н.В., Шляхова М.М. Новые направления использования 3D-моделирования // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2020. Т. 6. № 1. С. 205-209.
3. Мельникова И.А., Яковлева Л.И. Современные технологии в преподавании начертательной геометрии // Обучение и воспитание: методики и практика. 2014. № 16. С. 166-169.
4. Напсо М.Д. VR и AR-технологии в образовательном процессе // Этносоциум и межнациональная культура. 2023. № 8(182). С. 120-125.
5. Актуальность начертательной геометрии в инженерном образовании / Д. Нармаммедова [и др.] // Символ науки: международный научный журнал. 2024. Т. 2. № 10-2. С. 51-53.

6. Пенно А.Ф., Беловодский Ю.П. Некоторые предложения повышения наглядности при изучении конструкции и летной эксплуатации авиационной техники // Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык. 2024. № 1. С. 166-182.

7. Технологии виртуальной и дополненной реальности в образовательном процессе / А.С. Миканович [и др.] // Вестник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси. 2022. Т. 6. № 1. С. 119-142.

8. Туркина Л.В. Витактно-ориентированный подход в развитии пространственного мышления при изучении начертательной геометрии // Международный журнал экспериментального образования. 2023. № 3. С. 32-37.

9. Усанова Е.В. Применение VR/AR-технологий в базовой геометро-графической подготовке // КПЖ. 2022. № 6 (155). С. 45-50.

10. Хабдиева С.Р. Использование виртуальной и дополненной реальности в образовательном процессе // Мир науки, культуры, образования. 2024. № 6(109). С. 316-318.

11. Челомбитко С.В. Применение технологий виртуальной реальности в образовательном учреждении: опыт разработки VR-проекта // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2023. № 3(51). С. 55-62.

Поступила в редакцию: 18.04.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Еременко Л.Н., Львова И.В.,

Еременко М.В., 2025.